

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

ОТ АБСТРАКТНОГО К КОНКРЕТНОМУ: СТОХАСТИЧЕСКАЯ ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ, ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК: 330.113

DOI: 10.5281/zenodo.19016405 <https://zenodo.org/record/19016405>

Золотухин Алексей Андреевич¹

Независимый исследователь, г. Ставрополь, (zol-alsky@yandex.ru), (ORCID: 0000-0003-4317-5946)

Ключевые слова: *проблема трансформации, трудовая теория стоимости, цены производства, закон стоимости*

Для цитирования: Золотухин А.А. От абстрактного к конкретному: стохастическая трудовая теория стоимости, цены производства и проблема трансформации // Вопросы политической экономии. 2026. № 1(45). С. 163-190.

FROM THE ABSTRACT TO THE REAL: STOCHASTIC LABOR THEORY OF VALUE, PRODUCTION PRICES AND THE PROBLEM OF TRANSFORMATION

Alexey A. Zolotukhin

Independent researcher, Stavropol, (zol-alsky@yandex.ru), (ORCID: 0000-0003-4317-5946)

Keywords: *transformation problem, labor theory of value, production prices, law of value*

For citation: Zolotukhin A.A. From the Abstract to the Real: Stochastic Labor Theory of Value, Production Prices and the Problem of Transformation. Problems in Political Economy. 2026;1(45):163-190.

JEL codes: B51, D46, E32

Введение

История поиска противоречий между третьим и первым томами «Капитала» Маркса началась практически сразу после публикации третьего тома. Вве-

¹ © Золотухин А.А., 2026

дение в нем понятия цен производства некоторыми экономистами было воспринято, как отход от стоимостного анализа, представленного в первом томе «Капитала». Так в своей работе «Критика теории Маркса» (Бем-Баверк, 2002) автор, в частности, утверждает: «... Маркс оказывается перед тем знаменитым великим подводным рифом своей теории, преодоление которого стало важнейшим спорным пунктом в марксистской литературе последних десяти лет. Его теория требует, чтобы капиталы равно величины, но неодинакового органического состава доставляли различную прибыль. Действительный мир яснее ясного показывает нам, что в нем господствует закон, согласно которому капиталы одинаковой величины, независимо от каких-либо различий их органического состава, дают равную прибыль» (Там же, с. 23-24).

И далее цитирует Маркса: «Развитые нами соображения покоятся на базисе, который до сих пор был базисом всего нашего исследования, - что товары продаются по их стоимостям. С другой стороны, не подлежит никакому сомнению, что в действительности, отвлекаясь от несущественных, случайных и взаимно уничтожающихся различий, в разных отраслях промышленности не существует различия между средними нормами прибыли, да и не может существовать без разрушения всей системы капиталистического производства» (Бем-Баверк, 2002, с. 23).

В этом утверждении Бем-Баверк усматривает противоречие, так как, по его мнению, вместо стоимостного анализа, основанного на объективных закономерностях, Маркс прибегает к «психологическому» анализу, основанному на апелляции к конкуренции. Пока, не касаясь вопроса о том, насколько была обоснована твердая уверенность как Маркса, так и Бем-Баверка в том, что капиталы равной величины приносят равную прибыль, отмечу, что ни тот, ни другой не располагали эмпирическими данными для такого безапелляционного утверждения.

Критика Бем-Баверка носила в основном качественный характер, Борткевич первым обратил внимание на количественные проблемы, возникающие при попытке построить системы цен производства по предложенному Марксом алгоритму. Судя по последним публикациям (Акимов, 2025), этот вопрос до сих пор сохраняет актуальность, поэтому остановлюсь на нем подробнее. В своей работе (Bortkiewicz, 1949, p. 228-253) Борткевич рассматривает модель простого воспроизводства. Записав систему стоимостных уравнений:

$$\begin{aligned}c_1 + v_1 + m_1 &= c_1 + c_2 + c_3 \\c_2 + v_2 + m_2 &= v_1 + v_2 + v_3 \\c_3 + v_3 + m_3 &= m_1 + m_2 + m_3\end{aligned} \quad (1)$$

он задается вопросом, как трансформировать ее в систему цен производства в соответствии с предложенной в третьем томе «Капитала» процедурой. Для этого он вводит множители x, y, z которые характеризуют отношение цен производства к стоимостям каждой из трех групп товаров и получает следующую систему цен производства:

$$\begin{aligned}(1+r)(xc_1 + yv_1) &= x(c_1 + c_2 + c_3) \\ (1+r)(xc_2 + yv_2) &= y(v_1 + v_2 + v_3) \quad (2) \\ (1+r)(xc_3 + yv_3) &= z(m_1 + m_2 + m_3)\end{aligned}$$

Приняв условие равенства суммы прибылей и прибавочных стоимостей (оно выполняется, если положить z равным 1), Борткевич обнаруживает, что сумма цен отклоняется от суммы стоимостей. Этот вывод, иногда именуемый проблемой трансформации, положил начало продолжительной дискуссии, которая длится уже больше века. Найдено большое количество подходов к разрешению этой проблемы, однако подавляющее большинство авторов сходятся в том, что математически выводы Борткевича корректны, а сам он является добросовестным ученым.

Тем удивительнее было обнаружить в статье Акимова утверждение о том, что Борткевич и некие «немарксисты» не просто добросовестно заблуждаются, а клеветают (sic!) на Маркса. В качестве основного аргумента Акимова выступало утверждение о том, что в действительности оба условия Маркса – равенство суммы цен сумме стоимостей и равенство суммарной прибыли суммарной прибавочной стоимости – выполняются в процессе трансформации от системы уравнений (1) к системе уравнений (2) по предложенному Марксом алгоритму. Вывод этот неверен, а главная ошибка допущена Акимовым в самом начале его рассуждения.

Рассмотрев систему стоимостей, и как он полагает, систему цен производства, он заключает, что оба условия Маркса выполняются, если норма прибыли равна отношению сумм прибавочных стоимостей к сумме капитала, как переменного, так и постоянного, после чего развивает свою мысль (Акимов, 2025):

«Но, может быть, эти выводы изменятся, если положить, что цены производства товаров распространятся и на средства производства (это первое подразделение у Л. Борткевича), и на товары, формирующие своей стоимостью стоимость рабочей силы (это второе подразделение), и, наконец, на те товары, что своей стоимостью составляют прибавочную стоимость (третье подразделение). Как это, собственно, и положил Л. Борткевич, для чего он ввел в рассмотрение три новых показателя x , y и z , обозначающих отношения цены производства к стоимости средств производства (это x), предметов потребления сначала рабочих (это y), а потом буржуазии (это z), после чего потребовалось умножить c_i на x , v_i на y , m_i на z . В результате таких поправок общая стоимость товаров должна была обрести следующее формульное выражение:

$$\sum_{i=1}^3 W_i = (c_1 + c_2 + c_3)x + (v_1 + v_2 + v_3)y + (m_1 + m_2 + m_3)z, \quad (IV^2)$$

а этот же совокупный продукт в ценах производства:

² Во избежание путаницы в цитируемом тексте Акимова Н.И. используются римские цифры и соответствующая нумерация уравнений (Акимов, 2025).

$$\sum_{i=1}^3 P_i = (1 + p)[(xc_1 + yv_1) + (xc_2 + yv_2) + (xc_3 + yv_3)] \quad (V)».$$

Здесь и кроется главная ошибка Акимова. Уравнения (IV) и (V) не являются уравнениями цен и стоимостей, а являются суммой правых и левых частей системы (2), выражающей цены производства. Стоимости при переходе к ценам производства Борткевич никак не модифицирует, это ясно уже из того, что величины x , y и z являются отношением цены к стоимости и при умножении на стоимость могут дать только цену, но никак не стоимость:

$$\frac{\text{цена}}{\text{стоимость}} * \text{стоимость} = \text{цена}.$$

Равенство между отдельными слагаемыми в уравнениях (IV) и (V) вытекает не потому, что это самое простое условие равенства самих выражений, а из того, что Борткевич рассматривает простое воспроизводство и лишь умножает члены системы (1) на отношение цены соответствующей продукции каждого из секторов к стоимости этой продукции.

Произошла ли эта ошибка из-за невнимательности Акимова³ или из-за низкого качества перевода статьи Борткевича на русский (Акимов ссылается на относительно недавно появившийся русский перевод работы Борткевича), мне затруднительно ответить, поскольку я не знаком с переводом, однако англоязычная версия статьи не оставляет места для кривотолков.

Что касается других замечаний Акимова, то они совершенно не новы: на произвольное решение Борткевича приравнять z единице указывал еще Суизи (Sweezy, 1956, p. 115-123); корректное решение проблемы через приравнивание нормы прибыли в ценовом и стоимостном пространстве, которое Акимов так и не получает из-за допущенных в самом начале рассуждения ошибок, получил Лоранжер в 2004 году (Loranger, 2004). Тем более странно, что Акимов приводит эти доводы, когда в его работе содержатся ссылки на работу

³ У меня имеются серьезные основания подозревать Акимова в невнимательности. Так, цитируя мою работу, он утверждает, что «Поэтому как-то трудно читать тезис А.А. Золотухина, что «марксова формулировка ТТС (трудовой теории стоимости – А.Н.И.) внутренне противоречива и от нее следует отказаться»». В действительности же цитата вырвана из контекста и в моей работе утверждалось следующее: «Обычно это интерпретируется следующим образом: нарушение условия (4) ведет к тому, что за формирование цен отвечают не только стоимости, а значит, необходимость в стоимостном анализе отпадает; нарушение условия (5) ведет к тому, что прибыль в системе возникает не только за счет прибавочной стоимости, а раз источником прибыли может служить не только труд, необходимость в такой величине, как норма эксплуатации, так же отпадает. Поскольку выбор того, какое из двух условий нарушается, произволен, то можно заключить, что необходимость в построении стоимостных уравнений отпадает, а значит, марксова формулировка ТТС внутренне противоречива и от нее следует отказаться».

Оба приведенных замечания *нельзя считать* в полной мере уничтожающими возведенное Марксом теоретическое здание». Т.е. я привожу принятую в литературе интерпретацию обсуждаемых утверждений, и именно к этому относится фраза, процитированная Акимовым, а далее указываю, что рассмотренная интерпретация не может считаться в полной мере удовлетворительной и привожу доводы в пользу этой точки зрения.

Борисова (Борисов, 2010) и мою собственную (Золотухин, 2022а), в которых упоминаются эти результаты.

Его же возражение касательно актуальности проблемы лишь в эпоху домонополистического капитализма представляется совершенно несостоятельным, поскольку рассматриваемые системы уравнений изначально абстрагируются от большинства конкретных свойств системы. По этой же причине проводить различие между марксистскими ценами производства и сраффианскими ценами при решении проблемы трансформации бессмысленно: на таком высоком уровне абстракции системы уравнений аналогичны, различие между ними появится лишь при дальнейшем процессе восхождения от абстрактного к конкретному. При этом на алгебраическом уровне проблема не разрешается. Об этом важно помнить еще и потому, что на разнице между марксистским⁴ (точнее говоря, на макромонетарной интерпретации марксистского подхода) и сраффианским подходом в контексте решения проблемы трансформации акцентируют внимания и другие исследователи (Moseley, 2015, p. 241-243).

Я не буду подробно останавливаться на других слабых местах работы Акимова, поскольку данная статья является не столько критикой предложенного Акимовым решения проблемы перехода стоимостей в цены, сколько обсуждением другой проблемы, порожденной третьим томом «Капитала», а именно введением категории цен производства. Более чем вековое обсуждение этой проблемы и многочисленные попытки ее решения почему-то всегда игнорируют один упрямый факт – многочисленные эмпирические исследования не подтверждают выравнивания нормы прибыли между различными отраслями. Как будет показано ниже, сама гипотеза о возможности такого выравнивания является следствием умозрительного предположения о поведении акторов и введена для объяснения этого поведения в процессе восхождения от абстрактного к конкретному. Однако умозрительное предположение может выявить внутреннюю проблему теории тогда и только тогда, когда имеет под собой эмпирические основания. В случае же, если эмпирические исследования противоречат предположению, то предположение должно быть отброшено. Целью данной статьи является попытка показать, что отказ от умозрительной категории цен производства не только не вредит трудовой теории стоимости (ТТС), но открывает пути для более глубокого ее развития и получения практически полезных выводов.

Выравнивание нормы прибыли

При обсуждении гипотезы о выравнивании нормы прибыли важно, что процесс восхождения от абстрактного к конкретному на каждом следующем шаге становится все менее очевидным и однозначным. Абстрактные соотношения

⁴ Точнее говоря, на макромонетарной интерпретации марксистского подхода, хотя с учетом сказанного об абстрактности обсуждаемой системы уравнений, разница в данном случае несущественна.

позволяют рассматривать наиболее общие случаи, охватывать все множество ситуаций, игнорируя при этом определенные особенности каждой конкретной ситуации. В этом смысле введение категории цен производства или анализ Борткевича представляются все еще далекими от какой-либо конкретики ситуациями, это во многом абстрактные построения, для которых совершенно неважно, монополистический ли капитализм в секторах или ценообразование конкурентное. Они необходимы для демонстрации некоторых особенностей, которые возникают при движении от высшей степени абстракции – трудовой теории стоимости, выраженной через абстрактный труд – к конкретным общественным отношениям. На таком уровне абстракции на второй план отходит нетождественность сраффианской системы цен марксистской процедуре перехода от стоимостей к ценам производства, поскольку для моделирования ситуации используются системы линейных уравнений одинакового вида. Поэтому и решение противоречия, указанного Борткевичем, нужно искать в алгебраических соотношениях, а не на пути дальнейшего восхождения к конкретному.

Если требовать строгого выполнения двух условий Маркса, то на сегодняшний день этим требованиям удовлетворяет решение, предложенное Лоранжером (Loranger, 2004). Приравняв норму прибыли в ценовой системе уравнений средневзвешенной норме прибыли в стоимостной системе уравнений, он сумел получить результат, в котором оба условия Маркса выполняются. Это решение позволяет двинуться дальше по пути конкретного и выяснить, каким же дополнительным условиям должны соответствовать цены производства.

Одним из очевидных требований является их положительность, поскольку в случае отрицательности цен дальнейшее производство товаров теряет какой-либо экономический смысл – продавцу приходится доплачивать покупателю за произведенный товар. Здесь опять поджидают трудности – поднявшись еще на несколько ступеней к конкретному мы обнаружим, что ситуация отрицательных цен не является невозможной: такое наблюдалось в глобальном масштабе во время пандемии коронавируса, когда цена на фьючерсы на нефть ушла в отрицательную зону, такое наблюдается даже в реальном производстве, когда речь идет об отходах, утилизация которых стоит дороже доплаты покупателям, использующим эти отходы в своем производстве. Однако обсуждая алгебраические условия для цен производства целых отраслей (это все еще очень высокая степень абстракции) мы понимаем, что на таком масштабе все те локальные финансовые явления, с которыми мы столкнем при дальнейшем восхождении к конкретному, не вступят в противоречие с нашими предположениями касательно алгебраических свойств рассматриваемой системы.

И как только мы накладываем требование положительности цен, оказывается, что предложенное Лоранжером решение ведет к появлению отрицательных цен в частных случаях. То есть разрешая проблему, сформулированную Борткевичем, решение Лоранжера породило проблему, которая мешает продолжить восхождение к конкретному.

Из приведенного примера можно заключить, что сам процесс восхождения от абстрактного к конкретному полезно совмещать с «забеганием» на несколько ступенек вверх и проверять, не присовокупили ли мы к исследуемому объекту в процессе абстрактного анализа свойства, которыми этот объект принципиально не может обладать. Всегда нужно помнить, что соответствие модели реальности куда важнее, чем какие-либо личные убеждения исследователя, потому что иначе может возникнуть ситуация построения абстракций, которые представляют исключительно математический интерес, но никак не соотносятся с наблюдаемыми экономическими процессами.

Чтобы продемонстрировать это наглядно, можно обратиться к теории предельной полезности. Прежде всего следует отметить, что ограниченность области ее применения осознается, но обычно для демонстрации этой ограниченности используют достаточно узкие конкретные примеры, которые позволяют на уровне абстрагирования от микроэкономических особенностей, отстраниться от этих ограничений. Как это, например, было продемонстрировано мной выше в примере с отрицательными ценами. Действительно, при обсуждении полезности лекарства очевидно, что при употреблении дозы ниже требуемой, его полезность будет равна нулю. Но это очень узкий случай, которым при абстрагировании можно пренебречь. Вместе с тем примеры, которые использовали сторонники теории предельной полезности в XIX веке, всегда включали продукты питания.

Например, у Бем-Баверка находим: «Предположим, что поселенец, избушка которого одиноко стоит в первобытном лесу, в стороне от всяких путей сообщения, только что собрал со своего поля пять мешков хлеба. Этим хлебом он должен прокормиться до следующей жатвы. В качестве любящего порядок хозяина он заранее рассчитывал, как употребить свой запас. Один мешок необходим ему, чтобы только не умереть с голода до следующей жатвы. При помощи другого мешка ему нужно улучшить свое питание настолько, чтобы сохранить свое здоровье и силы. Употреблять из своего запаса еще некоторую часть на хлеб и мучные кушанья он не намерен. Напротив, для него было бы весьма желательно к хлебной пище прибавить несколько мясной пищи; поэтому третий мешок он предназначает для откармливания птицы. Четвертый мешок должен пойти у него на приготовление хлебной водки. Этим вполне обеспечиваются все его скромные личные потребности. Остается еще один мешок. Наш хозяин решает употребить его на корм для нескольких штук попугаев, болтовню которых ему нравится слушать. Само собой понятно, что не все перечисленные способы употребления запаса имеют одинаковое значение для нашего хозяина. Чтобы выразить отношение между его потребностями в цифрах, возьмем шкалу, состоящую из десяти степеней. За поддержанием своего существования наш хозяин должен признать, конечно, самую высшую степень важности – 10; за сохранением здоровья – несколько более низкую степень важности, положим 8; далее, степень важности мясной пищи выразится цифрой 6; потребление водки – цифрой 4; наконец, содержание попугаев будет иметь самую низкую степень важности – 1» (Бем-Баверк, 1929).

И продукты питания являются прекрасным примером, который позволяет опровергнуть теорию предельной полезности даже на том уровне абстракции, где мы рассматриваем агрегированные показатели, а не микроэкономические. Как известно, величина оптимальной калорийности питания сильно зависит от возраста, пола, рода деятельности и других подобных параметров. Но на том уровне абстракции, на котором будет проводиться дальнейший анализ, этими конкретными тонкостями можно пренебречь и просто принять за данность, что существует оптимум калорийности питания и минимальный уровень калорийности питания, который обеспечивает выживание человека.

С учетом этого следует задать вопрос: будет ли убывать полезность каждого дополнительно потребленного продукта, если калорийность уже потребленной пищи ниже минимально допустимого уровня, обеспечивающего выживание? Очевидно, что нет, в ситуации острого голода каждый дополнительный источник калорий обладает возрастающей полезностью, так как существенно увеличивает шансы выжить. Следом за возрастанием функция полезности сначала выйдет на плато в области оптимального потребления калорий и только после этого полезность начнет убывать. Легко видеть, что когда речь не идет о мешках зерна, а обсуждается ломоть хлеба в сутки, то полезность второго ломтя хлеба явно не убывает. И предложенный пример отнюдь не узкоспециальный, которым можно пренебречь при абстрактном анализе: продовольственная безопасность один из важнейших аспектов экономической политики. Несмотря на то, что калорийность производимой пищевой продукции существенно превосходит потребности человечества, проблема голода не просто не решена, в последние годы она обострилась. Так оправдано ли с учетом этого применять теории, в основе которых лежит теория предельной полезности, к рынку агропродукции?

Интересно отметить, что попытки объединить теорию предельной полезности и трудовую теорию стоимости предпринимались самыми разными исследователями, иногда даже с применением марксистского метода восхождения от абстрактного к конкретному (Бузгалин, Колганов, 2011). Не касаясь вопроса корректности полученного результата, замечу, что в случае такого объединения политэкономам предстоит решать не только проблемы, возникающие в трудовой теории стоимости, но и логические трудности теории предельной полезности, которые отнюдь не ограничиваются приведенным мной выше простым примером.

Другим примером ситуации, когда абстрактные модели не соотносятся с реально наблюдаемыми явлениями, может служить проблема пересечения кривых спроса и предложения. Маркс никогда не отрицал теорию спроса и предложения, в третьем томе «Капитала» (Маркс, 1960b, с. 207) он прозорливо заметил, что сама по себе эта теория не отвечает на вопрос о том, в какой именно точке пересекутся спрос и предложение, она лишь дает иллюстративное представление процессов, происходящих на рынке. Для расчета точки, в которой спрос и предложение взаимно уравновешены, требуется более глу-

бокая теория. Для Маркса такой теорией была трудовая теория стоимости, современный же экономический мейнстрим исходит из представления об оптимумах, которые могут быть достигнуты в условиях свободной конкуренции. Причем во многом это убеждение, также полученное на пути восхождения от абстрактного к конкретному, представляется чуть ли не самоочевидной истиной.

Спор ведется только о том, насколько данное предположение может выполняться в условиях реального рынка, а не о том, соответствую ли изначальные абстрактные предпосылки каким-то конкретным явлениям хозяйственной жизни. Между тем даже предположение об общем оптимуме кажется нереалистичным для любого общества, разделенного на классы (представление общества в терминах двух классов – угнетателей и угнетенных – также является абстракцией, существенно упрощающей реальные отношения, складывающиеся в конкретном обществе): вряд ли пролетарий согласится с тем, что почитает оптимумом капиталист. Обратное тоже верно. С этой точки зрения представление об оптимуме Парето является лишь произвольным соглашением, принятым экономистами с единственной целью: построить математическую систему, в которой «свободный рынок» (точнее математическая абстракция, которой пытаются моделировать рынок) приводит к оптимуму, разрешая таким образом классовые противоречия. Разумеется, с таким выводом не согласится очень большое количество исследователей.

Оба приведенных выше примера наглядно демонстрируют, как при движении от абстрактного к конкретному можно по неосторожности свернуть на дорожку, которая приведет к тому, что абстрактная модель начнет жить своей жизнью, а процесс восхождения от абстрактного к конкретному подменится процессом перехода от одной абстракции к другой – абсолютно бесплодным, бессмысленным и не обладающим никакой практической пользой.

После этого долгого, но необходимого вступления можно перейти к обсуждению вопроса обоснованности введения Марксом категории цен производства. Прежде всего важно помнить, что убеждение о том, что норма прибыли на рынках выравнивается, не было подкреплено убедительными эмпирическими данными, оно произрастало из абстрактной идеи о том, что предприниматели действуют рационально, располагают полной информацией о процессе, и осуществляют инвестиции в разные сектора экономики, руководствуясь соображениями максимизации своей прибыли. Идея эта импонировала даже Бем-Баверку, который упрекал Маркса за то, что в объективную теорию стоимости он вложил «психологический» элемент конкуренции. Тот шаг на пути восхождения от абстрактного к конкретному, который Маркс совершил, введя категорию цен производства, был продиктован не какими-то реально наблюдаемыми явлениями, а произвольно возникшем предположении о конкретном поведении предпринимателей. Действительно, в конце восьмой главы третьего тома «Капитала» Маркс утверждает: «не подлежит никакому сомнению, что в действительности, отвлекаясь от несущественных, случайных и взаим-

но уничтожающихся различий, в разных отраслях промышленности не существует различия между средними нормами прибыли, да и не может существовать без разрушения всей системы капиталистического производства». Именно это утверждение предвещает введение категории цен производства, однако никакого эмпирического обоснования этого утверждения Маркс не приводит. Оно продиктовано чисто логическими соображениями.

Уже здесь нужно быть крайне аккуратным и помнить, что абстрактное предположение должно быть отброшено в любой момент без каких-либо сожалений, если его несостоятельность будет доказана на практике, иначе мы рискуем забрести в дебри гегельянского идеализма, когда голая идея будет довлеть над практикой.

Именно введение цен производства породило ряд логических проблем, одна из которых – проблема трансформации – оттолкнула многих исследователей от трудовой теории стоимости. Меньшинство с переменным успехом пыталось ее решить, но до появления таблиц «затраты-выпуск» никто так и не привел убедительных эмпирических доказательств в пользу того, что выравнивание нормы прибыли в принципе наблюдается. А когда данные, позволяющие проверить гипотезу о выравнивании нормы прибыли, появились, оказалось, что норма прибыли меняется в очень широких пределах, исключающих применимость гипотезы о ее выравнивании даже к агрегированным отраслям, не говоря уж о микроэкономических системах. В отдельных случаях можно говорить лишь о тенденции к выравниванию нормы прибыли, но и она наблюдается слабо, разброс значений нормы прибыли оказывается очень большим.

В связи с этим возникает вопрос: а не была ли введена в абстрактный анализ категория, которая не соотносится ни с одним наблюдаемым в экономике явлением? Цены производства отсутствовали в первых двух томах «Капитала» и это никак не сказалось ни на качестве анализа, ни на логической стройности изложенном в них варианте ТТС. Отклонения цен от стоимостей увязывали там со случайными факторами. И наблюдаемый на практике разброс нормы прибыли может быть объяснен тем, что в условиях реального производства предприниматели не то, что не располагают сколь-нибудь целостной картиной происходящих явлений, а действуют во многом ситуативно, полагаясь лишь на едва заметные тенденции и теряя львиную долю прибыли из-за случайных процессов, которые в условиях стихийного рыночного производства просто невозможно контролировать.

Именно такой подход к описанию рыночной экономики предложили Фарджун и Мачовер (Farjoun, Machover, 1983). В основе этого подхода лежит вариант ТТС, изложенный в первом томе «Капитала», и в отличие от варианта из третьего тома, где появились цены производства, он не вступает в противоречие с эмпирикой. Надо отметить, что авторы идут по стопам Маркса, который подчеркивал роль стохастических факторов в процессе ценообразования. Многие эмпирические исследования указывают на отсутствие необходимости трансформации стоимостей в цены (например, (Cockshott, 1998, p. 70-85);

(Fröhlich, 2013)), что служит доводом в пользу предложенного Фарджуном и Мачовером подхода.

Иногда это направление мысли критикуется (Борисов, 2011) за отказ от ряда базовых экономических представлений о рациональности и детерминированности действий экономических акторов, однако такая критика не вполне оправдана. Стохастический подход не исключает детерминированных факторов, напротив, он их учитывает и дополняет факторами случайными.

Проще всего это показать на примере одного из важных уравнений стохастического анализа – уравнения Фоккера-Планка (Risken, 1996), позволяющего определить вид функции распределения ρ . Это уравнение имеет вид:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial a \rho}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \sigma^2 \rho}{\partial x^2} \quad (3)$$

Величины a и σ называются сносом и волатильностью и задаются экзогенно. Снос характеризует детерминистские свойства уравнения, а волатильность – стохастические. Таким образом, в наиболее общем случае уравнение Фоккера-Планка описывает смешанный процесс, учитывающий как детерминированный вклад, так и стохастический. Если связать коэффициент сноса с рациональными мотивами экономических агентов, а коэффициент волатильности с неконтролируемыми факторами, то уравнение Фоккера-Планка возможно использовать для моделирования отклонения цен от стоимостей под влиянием случайных факторов.

Если взять за основу изложенную в моей статье (Золотухин, 2022b) идею о том, что общественно необходимые затраты труда (ОНЗТ) отражают не только предложение, но и спрос, а потому являются стохастическим вектором (подробнее эта идея будет обсуждаться во втором параграфе данной работы), то с учетом того, что при выводе ценовых уравнений удерживались члены вплоть до квадратов отклонения фактических затрат труда от общественно необходимых, логично связать снос именно с этой величиной, взятой с противоположным знаком, что отражает наличие рыночных сил, которые стремятся уравновесить затраты труда с общественно необходимыми. Тогда, предполагая волатильность постоянной, а уравнение стационарным, можно прийти к уравнению:

$$\nabla x^2 \rho + \frac{\Delta \sigma_0^2 \rho}{2} = 0 \quad (4)$$

где x – величина отклонения ФЗТ от ОНЗТ, а σ_0 – константа, величина которой устанавливается из эмпирических данных. Решением этого уравнения является функция $\rho = \rho_0 e^{-\frac{x^2}{\sigma_0^2}}$, которая совпадает с нормальным распределением

Однако следует помнить, что разложение по степеням отклонения ФЗТ от ОНЗТ проводилось в предположении о малости этой величины, поэтому данное решение может считаться лишь приближительным и верным только для малых x .

Интересно отметить, что если увязать снос с первой степенью модуля отклонения ФЗТ от ОНЗТ, взятого с противоположным знаком, а волатильность приравнять корню от этой величины, то можно прийти к уравнению феллеровского процесса (Rogers, 1979), решением которого в стационарном случае оказывается гамма-функция. Именно эту функцию Фарджун и Мачовер использовали для описания распределения цен, при этом средняя цена совпадала со стоимостью товара.

Итак, абстрактные построения ведут как минимум к двум альтернативным возможностям: выравниванию нормы прибыли как одному из основных законов функционирования капиталистической системе и стохастическому распределению цен относительно стоимостей, что можно интерпретировать как учет в законе стоимости случайных компонентов. Чтобы определиться с тем, какую из альтернатив следует выбрать и таким образом определить путь, по которому продолжить восхождение от абстрактного к конкретному, необходимо подробнее проследить, к каким теоретическим следствиям ведет вторая альтернатива и как на ней может сказаться стремление капиталистов инвестировать в более прибыльные отрасли.

Стохастическая трудовая теория стоимости

Концепция общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) играет важную роль в трудовой теории стоимости (ТТС). В первом томе «Капитала» Маркса можно найти пример, демонстрирующий влияние общественно необходимых затрат на процесс ценообразования: «И если даже труд данного производителя товаров, например, нашего ткача, есть патентованное звено общественного разделения труда, то это отнюдь еще не гарантирует, что как раз его 20 аршин холста будут иметь потребительную стоимость. Если общественная потребность в холсте, которая, как и все прочее, имеет границы, уже удовлетворена конкурентами данного ткача, продукт нашего приятеля окажется избыточным, излишним, а, следовательно, и бесполезным. Конечно, дареному коню в зубы не смотрят, но наш ткач явился на рынок вовсе не для того, чтобы делать подарки. Допустим, однако, что продукт его фактически имеет потребительную стоимость и, следовательно, деньги притягиваются данным товаром. Спрашивается, сколько же именно денег? Правда, ответ уже предвосхищен в цене товара, в показателе величины его стоимости. Мы оставляем здесь в стороне чисто субъективные ошибки в расчетах товаровладельца, которые тотчас же объективно исправляются рынком. Пусть производитель затратил на свой продукт лишь среднее общественно необходимое рабочее время. Следовательно, цена товара есть лишь денежное название овеществленного в нем количества общественного труда. Но без разрешения нашего ткача и за его спиной пришли в движение традиционные производственные условия ткачества холста. То, что вчера несомненно представляло рабочее время, общественно необходимое для производства аршина холста, сегодня перестало им быть, и владе-

лец денег энергично демонстрирует нашему приятелю это обстоятельство, указывая ему на цены, назначенные различными его конкурентами. К его несчастью, на свете много ткачей. Допустим, наконец, что каждый имеющийся на рынке кусок холста заключает в себе лишь общественно необходимое рабочее время. Тем не менее общая сумма этих кусков может заключать в себе избыточно затраченное рабочее время. Если чрево рынка не в состоянии поглотить всего количества холста по нормальной цене 2 шилл. за аршин, то это доказывает, что слишком большая часть всего рабочего времени общества затрачена в форме тканья холста. Результат получается тот же, как если бы каждый отдельный ткач затратил на свой индивидуальный продукт более, чем общественно необходимое рабочее время. Здесь имеет силу поговорка: «Вместе пойман, вместе и повешен». Весь холст на рынке функционирует как один товар, каждый кусок его – только как соответственная часть этого одного товара. И в самом деле, стоимость каждого индивидуального аршина есть лишь материализация одного и того же общественно определенного количества однородного человеческого труда» (Маркс, 1960а, с. 116-117).

Из приведенной цитаты видно, что в понятие ОНЗТ Маркс вкладывал не только производственные отношения, но и потребности общества в товаре, на производство которого было затрачено определенное количество труда. Важно отметить, что в первом томе «Капитала» между ценой и стоимостью предполагалась прямая зависимость, что существенно отличается от ситуации, которая возникла в третьем томе (Маркс, 1960b), когда Маркс ввел категорию цен производства, которые должны описывать якобы наблюдаемое выравнивание нормы прибыли между различными отраслями. Как было показано выше, даже на абстрактном уровне это предположение не выглядит самоочевидным. Более того, при обращении к концепции ОНЗТ возникают сомнения в правильности гипотезы о выравнивании нормы прибыли. Из предложенной Марксом процедуры трансформации следует, что в трудоемких секторах народного хозяйства отклонение цен от стоимостей ведет к оплате труда в данных секторах ниже его стоимости. С учетом того, что Маркс предполагал оплату на уровне прожиточного минимума, это следствие означает неспособность рабочих поддерживать свой уровень потребностей даже на минимальном уровне. Следует отметить, что сам Маркс прекрасно осознавал это: в черновых набросках «Критики политической экономии» он писал: «Итак, для рабочего могут иметь место все три случая: [во-первых,] его выигрыш или потеря при этой операции могут быть равны нулю; [во-вторых, процесс выравнивания прибылей] может понизить его необходимую заработную плату, так что она станет недостаточной, т.е. упадет ниже необходимого минимума; в-третьих, эта операция может дать рабочему некоторую добавочную плату, сводящуюся к некоторой чрезвычайно малой доле его собственного прибавочного труда» (Маркс, 1968, с. 422).

Сомнительность вывода об оплате труда ниже необходимого минимума не убедила Маркса в том, что принятое им предположение о выравнивании нормы

прибыли является ошибочным. Во время написания своей работы главным доводом в пользу того, что процедура верна, для Маркса служило совпадение суммы цен сумме стоимостей. В третьем томе «Капитала» Маркс снова вернулся к этой проблеме. Так, рассматривая процесс трансформации переменной части капитала, Маркс пишет: «Что касается переменного капитала, то хотя дневная заработная плата в среднем всегда равна новой стоимости, созданной в течение того количества часов, которое рабочий должен работать для того, чтобы произвести необходимые жизненные средства, однако само это количество часов, в свою очередь, непостоянно в силу того, что цены производства необходимых жизненных средств отклоняются от их стоимостей. Все это разрешается, однако, благодаря тому что в один товар прибавочной стоимости входит на столько больше, на сколько ее недостает в другом, а следовательно, отклонения от стоимости, заключающиеся в ценах производства товаров, взаимно уничтожаются» (Маркс, 1960b, с. 176). Таким образом, Маркс прямо указывает, что возможны ситуации, в которых цена на жизненно необходимые товары может отклоняться от стоимости в сторону увеличения, что должно будет компенсироваться продолжительностью рабочего дня и взаимно уничтожающимися отклонениями в ценах производства. Является ли это решением проблемы возможности снижения заработной платы ниже прожиточного минимума в процессе перехода стоимостей в цены? Я считаю, что нет. Борткевичем (системы уравнений (1) и (2)) было показано, что предложенная Марксом процедура перехода ведет либо к отклонению цен от стоимостей, либо к отклонению суммы прибылей от суммы прибавочных стоимостей. Таким образом, возможны ситуации, когда отклонения в ценах производства не уничтожаются взаимно⁵. Что касается увеличения количества рабочих часов, то существует предел, до которого эта величина может расти, а следовательно, ситуация, в которой заработная плата падает ниже уровня прожиточного минимума, по-прежнему остается возможной.

Вопрос абстрактной критики процедуры перехода Борткевичем обсуждался выше, здесь же мне хотелось бы подняться сразу на несколько ступеней вверх к конкретному и остановиться на другом принципиально важном моменте: сохранится ли структура потребления квалифицированных рабочих, занятых в капиталоемких отраслях, с учетом того, что их уровень достатка будет превышать уровень прожиточного минимума? Ответ на этот вопрос очевидно отрицательный: после удовлетворения базовых потребностей рабочие будут стремиться приобретать новые товары, удовлетворяющие потребности сверхнеобходимых. Но это означает изменение структуры потребления, а значит, меняются и ОНЗТ, если мы полагаем, что в ОНЗТ входит и спрос. При этом потребности беднейшей части населения оказываются не удовлетворены даже в минимальной степени.

⁵ В упомянутой ранее работе Лоранжера разбирается решение Маркса и демонстрируется эффект отклонения цен на потребительские товары от их стоимостей, при котором рабочие выигрывают в результате трансформации, однако при выборе других численных величин остается возможна и ситуация, при которой после трансформации рабочие будут получать зарплату ниже прожиточного минимума.

Если отказаться от положения о выравнивании нормы прибыли и рассмотреть предположение Фарджуна и Мачовера предложивших взять за основу теорию стоимости Маркса, изложенную в первом томе, можно прийти к альтернативной теории, которую можно назвать стохастической трудовой теорией стоимости (СТТС). В такой теории норма прибыли может служить ориентиром при выборе сектора, в который предприниматель намерен осуществлять инвестиции, однако реальная доходность будет отличаться от той, которую предприниматель ожидает получить на основе расчетов за предыдущие периоды, если ОНЗТ отклоняются от фактических затрат труда.

Здесь следует подробнее остановиться на определении ОНЗТ. Действительно, в понятие ОНЗТ вкладывается, вообще говоря, два не связанных друг с другом понятия:

а) средние в обществе затраты труда на производство определенного вида товара при среднем уровне производительности труда;

б) затраты труда, удовлетворяющие потребности общества в товаре, на производство которого они были направлены.

(а) определяет цену с точки зрения производителя, (б) демонстрирует зависимость цен от желания потребителей. Эти два определения принципиально не противоречат друг другу и могут быть объединены, если понимать под ОНЗТ такие затраты труда при его средней технической оснащенности и средней производительности, которые удовлетворяют потребность общества в товаре. Менее абстрактно: под ОНЗТ можно понимать такое распределение труда, при котором достигается полная занятость при полном потреблении всего произведенного продукта, обеспечивающая равновесные темпы роста экономики. Алгебраически это означает, что ОНЗТ представляют собой эндогенно заданный вектор, число компонентов которого совпадает с числом отраслей народного хозяйства, и который неизвестен ни производителям, ни потребителям и должен быть определен в процессе производства и реализации товара.

Маркс предполагал (Маркс, 1960b, с. 193), что обмен по стоимостям соответствует более низкой ступени развития капитализма, а обмен по ценам производства – более высокой. Однако многочисленные эмпирические исследования показывают (Борисов, 2011), что дело обстоит иначе. Как утверждает сам Борисов, «степень отклонения трудовых стоимостей и цен производства от действительных рыночных цен примерно одинакова». Но если отклонение рыночных цен от стоимостей примерно такое же, как отклонение рыночных цен от цен производства, не оказывается ли категория цен производства избыточной для анализа? А с учетом того, что было сказано выше об изменении структуры потребления в связи отклонением цен от стоимостей, не приведут ли решения об инвестициях в сектор с высокой доходностью к инвестиционным ошибкам?

Действительно, если стоимости, возникающие при совпадении фактических затрат труда с ОНЗТ, считать точкой равновесия, к которой должна

стремиться ценовая система, то силы, отклоняющие цены от равновесного положения могут породить полноценный бизнес-цикл, являя собой эндогенную причину кризисов. Так, в своей работе, я указывал: «Если исходить из полученных в третьем параграфе результатов, предоставленная сама себе капиталистическая система имеет ни один, а два центра тяготения цен: один определяется из соображений выравнивания нормы прибыли, второй – из соображений распределения труда и капитала в соответствии с общественными потребностями. Первый ведет к проблеме перехода стоимостей в цены в классическом виде, второй – к вероятностной интерпретации ТТС. Причем – и это имеет огромное значение – системы цен, которые могут быть рассчитаны двумя этим центрами тяжести, могут совпадать друг с другом только случайно. Цены тяготеют к своим стоимостям, но по мере увеличения разницы органического строения капитала в разных секторах, вектор цен, полученный из соображений выравнивания нормы прибыли, все сильнее отклоняется от стоимостного вектора, что ведет к нарушению равновесия системы» (Золотухин, 2022а).

Таким образом, эндогенная теория бизнес-цикла может быть построена на основе разнонаправленного влияния двух центров тяготения: высокая норма прибыли является привлекательной для предпринимателя, но в то же время она не гарантирует получения этой прибыли, если в результате инвестиций фактические затраты труда в секторе существенно отклонятся от ОНЗТ.

После этих общих рассуждений можно переходить к формализации теории бизнес-цикла. Прежде всего следует принять, что существует оптимальный уровень инвестиций I_0 , который обеспечивает бескризисное развитие системы с оптимальными темпами роста. Колебания деловой активности возникают из-за того, что фактические инвестиции отклоняются от оптимальных. Для дальнейшего построения теории бизнес-цикла на основе вышесказанного выдвигаются три вспомогательных предположения.

Предположение I: первая производная по времени от отклонения инвестиций от равновесного уровня пропорциональна волатильности нормы прибыли и волатильности отклонений фактических затрат труда от ОНЗТ. Коэффициенты пропорциональности не обязательно совпадают.

Это условие формулирует идею двух центров притяжения, высказанную выше. Дисперсия характеризует разброс величины относительно своего среднего значения. Уровень инвестиций будет совпадать с равновесным уровнем тогда, когда оба центра тяготения совпадают друг с другом. Такая ситуация возможна, когда органическое строение капитала во всех отраслях оказывается одинаковым. В частности, в литературе можно встретить мнение (Burns, 2016, p. 1-18), что именно в этом приближении Маркс формулировал свою теорию стоимости в первом томе «Капитала». Даже если не соглашаться с такой интерпретацией первого тома, невозможно отрицать, что вплоть до восьмой главы третьего тома Маркс подробно не обсуждал ситуацию различного строения капиталов в разных отраслях, при этом в конце

восьмой главы он указал: «развитые нами соображения покоятся на базе, который до сих пор был базисом всего нашего исследования, – что товары продаются по их стоимостям» (Маркс 1960b, с. 167). И как следует из рассуждений самого Маркса, приводимых в том же месте, подобная ситуация возможна только в случае одинакового органического строения капитала. Поэтому предлагаемая Бернсом интерпретация как минимум заслуживает внимания.

Поскольку в случае одинакового строения капитала цены совпадают со стоимостями с точностью до постоянного множителя, откуда следует (Золотухин, 2022а), что волатильность нормы прибыли σ_r и волатильность отклонения фактических затрат труда от ОНЗТ σ_{l-l_0} равны нулю, что позволяет получить простое дифференциальное уравнение:

$$(I - I_0) = \sigma_r + \sigma_{l-l_0} = 0 \quad (5)$$

решением которого является равенство этой величины некоторой постоянной. Из экономических соображений постоянная должна быть принята равной нулю, что говорит о совпадении существующего уровня инвестиций с оптимальным.

Предположение II: волатильность отклонения фактических затрат от ОНЗТ пропорциональна кубу отклонения инвестиций от оптимального уровня.

Кубическая форма предлагается по причине того, что в отсутствие случайных возмущающих факторов система в динамике должна прийти к равновесному состоянию, в котором уровень инвестиций совпадает с оптимальным. Удовлетворить это условие возможно только начиная с третьей степени отклонения инвестиций от оптимального уровня, что будет показано ниже.

Предположение III: первая производная волатильности нормы прибыли пропорциональна разнице между уровнем инвестиций I_r и фактическими инвестициями. Уровень инвестиций I_r соответствует тому уровню и распределению инвестиций, при котором между отраслями со временем установилась бы единая норма прибыли.

На основе этих трех предположений можно прийти к нелинейному дифференциальному уравнению:

$$(I - I_0) = \alpha \sigma_r - \beta (I - I_0)^3 \quad (6)$$

где α, β – коэффициенты пропорциональности.

Если можно пренебречь разницей в органическом строении капитала, то есть прибыльность всех секторов окажется одинаковой, а следовательно, волатильность никак не будет влиять на уровень отклонения инвестиций от оптимального, то α можно положить равным нулю и получить простое уравнение:

$$(I - I_0) = -\beta (I - I_0)^3 \quad (7)$$

Решением которого является следующая функция:

$$(I - I_0)^2 = \frac{C}{1 + \beta t} \quad (8)$$

где C – константа интегрирования. Полученное решение означает, что со временем отклонение инвестиций от оптимального уровня будет стремиться к нулю. Следует заметить, что если бы вместо третьей степени в правую часть уравнения (6) входила вторая степень, то это условие не выполнялось бы и для случая, когда уровень инвестиций оказывался ниже оптимального, разница устремлялась бы к бесконечно большой величине. Именно поэтому в предположении II использовалась третья, а не вторая или первая степени.

Учитывая, что $\sigma_r \sim I_r - I$, а также дифференцируя (6) и вводя обозначение $I - I_0 = y$, можно получить:

$$\ddot{y} + 2\beta y \dot{y} + \omega^2 y = \dot{I}_r + \dot{I}_0 \quad (9)$$

где ω – постоянная, определяемая из уравнения (6), при этом решение уравнения (9) зависит от вида функций I_0 и I_r . В простейшем случае статического равновесия, когда экономика вошла в состояние долгосрочной стагнации, обе эти величины можно считать постоянными. Тогда (9) сводится к нелинейному однородному уравнению вида:

$$\ddot{y} + \beta y \dot{y} + \omega y = 0 \quad (10)$$

которое может быть решено точно (Зайцев, Полянин, 2001, с. 230). Однако в виду выраженной нелинейности уравнения (10) и громоздкости получаемого решения, информативнее будет построить фазовую диаграмму (Jordan, 2007, р. 51), путем нахождения зависимости между \dot{y} и y :

$$C - \frac{y^2}{2} = \frac{\dot{y}}{\beta} - \frac{\omega}{\beta} \ln(\beta \dot{y} + \omega) \quad (11)$$

где C – постоянная интегрирования. Фазовая диаграмма представлена на Рисунке 1. Анализ (9) позволяет сделать определенные выводы о свойствах y и \dot{y} . Прежде всего, решения (11) должны быть действительными числами, что позволяет ввести естественное ограничение:

$$\dot{y} > -\frac{\omega}{\beta} \quad (12)$$

Дифференцируя (11) по \dot{y} и приравнявая к нулю, можно найти координаты экстремума функции:

$$\dot{y} = \frac{\omega\beta + \omega^2 - \omega}{\beta} \quad (13)$$

Подставляя полученное выражение в (11) найдем значения y , которые он принимает в этой точке:

$$y = \pm \sqrt{2 \left(C - \frac{\omega\beta + \omega^2 - \omega}{\beta^2} - \frac{\omega}{\beta} \ln(\omega\beta + \omega^2) \right)} \quad (14)$$

Что позволяет заключить о наличие двух зеркально расположенных точек y , соответствующих экстремуму (11).

Таким образом, рассмотренная модель статического равновесия задает эндогенный бизнес-цикл с бумагами и депрессиями, обусловленными с одной стороны реакцией предпринимателей на изменение дисперсии нормы прибыли, с другой стороны – реальной отдачей, зависящей от количества трудовых ресурсов, привлеченных к производству на данном этапе.

График колебаний инвестиций относительно равновесного уровня представлен на Рисунке 1. Из него видно, что сторнирующая рыночная экономика, в которой возникают силы, толкающие предпринимателей инвестировать в наиболее прибыльные отрасли, окажется во власти периодических незатухающих колебаний. Это одно из возможных направлений, к которым нас ведет анализ абстрагирования от стохастических сил. Однако единственным основанием для принятия этого предположения может быть лишь подкреплением эмпирическими данными. То есть опять необходимо возвращение к конкретному для проверки абстрактных теоретических положений.

Рисунок 1. Колебания инвестиций относительно оптимального уровня

Источник: смоделировано автором.

Эмпирическая проверка гипотез

Начать обсуждение эмпирических результатов следует с центральной темы данной статьи – нормы прибыли. Идея о том, что капитал перетекает в области с более высокой нормой прибыли, кажется абсолютно логичной. Истоки ее восходят к английской политэкономии, из которой впоследствии выросла идея homo economicus – человека рационального. Даже если согласиться с этой идеей, нужно учитывать как непредсказуемые факторы, которые будут вести к некоторому разбросу нормы прибыли относительно средневзвешенной величины, так и отсутствие полной информации у инвесторов при принятии ими решения.

В любом случае, если выравнивание нормы прибыли действительно наблюдается, то распределение по отраслям должно обладать ярко выраженным пиком, соответствующим средневзвешенной величине. Исследованию распределения нормы прибыли посвящено большое количество исследований. Например, Манн (Mann, 1966) для США середины XX века получил разброс нормы прибыли между 5 и 22%, у Бейна (Bain, 1951) разброс оказался еще больше – от 1% до 21%. Как справедливо отметил Борисов (Борисов, 2011), получаемый результат может сильно зависеть от того, что понимать под прибылью, учитывать ли налоги, акцизы и прочие искажающие рынок явления, которые оказывали на норму прибыли в XIX веке гораздо меньшее влияние, чем сегодня. Тем не менее, если в XIX в., не располагая ни сколь-нибудь полной и надежной статистикой, ни какими-либо иными инструментами анализа рынка, доступными сегодня, капиталисты могли направлять капитал в наиболее прибыльные отрасли в условиях практически абсолютной неполноты информации, то современный капитал, обращающийся в условиях высоколиквидных финансовых инструментов, как минимум может претендовать на ту же способность. Поэтому довод о том, что современные условия обращения капитала сильно влияют на процесс выравнивания нормы прибыли, кажется неубедительным.

В свою очередь для оценки разброса нормы прибыли в России я использовал таблицы «Затраты-Выпуск» за 2021 год⁶. Норму прибыли я рассчитывал в самом общем виде: делил прибыль отрасли на капитал. Разброс значений нормы прибыли, рассчитанной таким методом, представлен на Рисунке 2. По оси абсцисс различные диапазоны нормы прибыли, а по оси ординат количество отраслей, которые попадали в этот диапазон. Наибольшее число отраслей показало прибыль в диапазоне от 10 до 20%, чуть меньше отраслей держалось в диапазоне от 0 до 10%, остальные отрасли показали гораздо более широкий разброс. Даже если считать отрасли, показавшие высокую прибыль или убытки высокорисковыми, и исключить их из рассмотрения, 65 отраслей демонстрируют очень широкий разброс значения нормы прибыли от 0 до 20%. Это позволяет утверждать, что даже если наблюдается тенденция к выравниванию нормы прибыли, которая упоминалась в моей работе (Золотухин, 2022a), то она не оказывает решающего значения на распределение капитала.

⁶ https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/baz_tzv-2021.xlsx (дата обращения: 25.11.2025).

Рисунок 2. Распределение количества отраслей по различным значениям нормы прибыли

Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/baz_tzv-2021.xlsx (дата обращения: 25.11.2025).

Другой возможностью, которая препятствует выравниванию нормы прибыли, является гипотеза, высказанная в разделе «Стохастическая трудовая теория стоимости», а именно идея о существовании двух центров, к которым тяготеет рыночная цена – стоимости и цены производства. Эта гипотеза позволяет объяснить, почему тенденция к выравниванию нормы прибыли так и не завершается ее выравниванием, ведь в определенный момент ее начинает перевешивать закон стоимости, который устремляет пропорции обмена товаров к их стоимостям. Таким образом, необходимо определить, наблюдается ли в определенный момент слом тенденции, описываемый уравнением вида (11).

Процесс слома тенденции не обязательно должен сопровождаться экономическим кризисом, но должен вести к заметному изменению темпов роста и периодическим колебаниям относительно величины среднего ВВП. Поэтому требуется спрогнозировать динамику среднего ВВП, очищенную от колебаний, и сопоставить ее с динамикой реально наблюдаемого ВВП.

В качестве примера я взял Японию, как одну из развитых стран, наиболее близких к ситуации, описываемой уравнением (10) – долгосрочной стагнации экономики. Прогнозирование среднего ВВП осуществлялось с помощью инструментария трудовой теории роста (Золотухин, 2022b). Результат, полученный в указанной работе, представлен на Рисунке 3. Сам прогноз строился на основе базы данных Мэддисона за период с 1966 по 1986. Как видно из графика в конце расчетного периода фактический ВВП ускорил свой рост, существенно оторвавшись от средней, но впоследствии вернулся к ней и на графике отчетливо различимы колебания относительно средней, не сопровождавшиеся кризисами, но вполне соответствующие умеренному отклонению от одного центра равновесия к другому и последующему обратному движению. Интересно отметить, что похожая динамика наблюдалась для прогноза подушевого ВВП СССР, рассчитанного по более общей методике (Золотухин, 2024).

Рисунок 3. Расчетные (до 1986 года), прогнозные и фактические значения ВВП Японии

Источник: <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020> (дата обращения: 29.11.2025).

Поскольку график на Рисунке 3 строился только до 2018 года, я использовал свежие данные Мэддисона, чтобы продлить график на Рисунке 3 и понаблюдать, как ВВП Японии вел себя в дальнейшем. Результат с 2010 года изображен на Рисунке 4. С одной стороны, здесь лучше видны колебания относительно среднего уровня, а с другой стороны, это позволяет оценить, как сказался на прогнозе коронавирусный кризис. Как видно из графика на Рисунке 4, посткризисное отклонение от прогноза до сих пор преодолеть не удалось.

Однако колебания только ВВП не могут служить доказательством справедливости, изложенной в разделе, посвященном стохастической трудовой теории стоимости. Колебания относительно среднего могут быть и продуктом стохастических факторов. Наиболее простым способом проверки теории является проверка следствий из предположений I, II и III. Поскольку ОНЗТ являются ненаблюдаемой переменной, проще всего проанализировать волатильность нормы прибыли на большой временном интервале и попытаться выявить устойчивые колебания. Для этого нужен непрерывный ряд данных из таблиц «Затраты-Выпуск». Ежегодные таблицы строит, например, Шотландия⁷.

Результаты представлены на Рисунке 5.

⁷ <https://www.gov.scot/publications/input-output-latest/> (дата обращения: 29.11.2025).

Рисунок 4. Прогнозные и фактические значения ВВП Японии

Источник: <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2023> (дата обращения: 29.11.2025).

Рисунок 5. Динамика волатильности нормы прибыли

Источник: <https://www.gov.scot/publications/input-output-latest/> (дата обращения: 29.11.2025).

Из графика на Рисунке 5 видно, что явных циклических колебаний не наблюдается, тем не менее, прослеживаются три периода, которые демонстрируют похожую на циклическую динамику: это два восьмилетних периода с 1998 по 2006 гг. и с 2006 по 2014 гг. и один четырехлетний с 2014 по 2019 гг. Резкое возрастание волатильности в 2020 г. легко объяснить экзогенным кризисом, вызванным пандемией, но предшествующие колебания при условии сглаживания менее заметных перегибов могут быть объяснены теми самими

колебаниями волатильности, которые моделировались в разделе «Стохастическая трудовая теория стоимости».

С другой стороны, график на Рисунке 5 позволяет оценить, в каком приближении можно говорить о выравнивании нормы прибыли – показатель волатильности как раз и характеризует колебания величины нормы прибыли от среднего. В случае, когда норма прибыли во всех отраслях равна средней, волатильность оказывается равной нулю. В этом смысле график на Рисунке 5 однозначно позволяет утверждать, что помимо сил, толкающих капиталистов инвестировать в более прибыльные отрасли, присутствуют и другие силы, которые увеличивают отклонение нормы прибыли разных отраслей от средней нормы прибыли по экономике в целом. Причем, судя по представленному на Рисунке 5 графику, эти отклонения не могут быть объяснены только случайными взаимодействиями. Так что даже если теория цикла, изложенная в разделе «Стохастическая трудовая теория стоимости», ошибочна, проблема, которую она призвана решить, отнюдь не надуманна.

Заключение

Обсуждение проблемы перехода стоимостей в цены длится уже более ста лет. Предложено огромное множество подходов к ее решению, при этом не совсем ясна практическая ценность. Сама проблема возникает на очень высоком уровне абстрагирования и не до конца ясно, имеются ли эмпирические основания для утверждения о ее существовании.

В связи с затронутой проблематикой следует помнить, что метод восхождения от абстрактного к конкретному должен на каждом шагу содержать сопоставление основных свойств рассматриваемой абстрактной модели с эмпирикой. Как было показано в разделе «Стохастическая трудовая теория стоимости», в процессе абстрагирования возможны ситуации, когда абстрактная модель начинает жить своей жизнью и приводит к выводам, не согласующимся с эмпирическим материалом, порождать категории, необходимость в которых отсутствует.

Являются ли цены производства такой категорией? Изложенные в данной работе теоретические соображения и эмпирические данные показывают, что такая возможность существует. Разброс рыночных цен относительно стоимостей ничуть не меньше разброса цен производства относительно рыночных цен, волатильность нормы прибыли постоянно меняется, причем ее колебания не выглядят как чисто случайные. Таким образом, вопрос требует серьезного и глубокого исследования. И в идеале поиск ответа на этот вопрос должен предшествовать обсуждению проблемы трансформации, ведь если цены производства лишь тупиковая мысль размышлений, вытекающая из предположения о рациональном поведении экономических акторов и их идеальной информированности не только о текущем состоянии рынка, но и о его будущих состояниях, то и проблема трансформации иллюзорна. ТТС, изло-

женная в первых двух томах «Капитала» оказывается верной и не требующей введения каких-то дополнительных предположений относительно поведения капиталистов на рынке. Отклонения цен от стоимостей могут быть объяснены иногда случайными, иногда детерминированными разнородными факторами. Важно подчеркнуть, что если интерпретировать ОНЗТ как величину, включающую не только предложение, но и спрос, понимать под ОНЗТ такое распределение труда по секторам экономики, при котором вся произведенная продукция будет потреблена при совпадении рыночных цен со стоимостями, то ТТС оказывается самодостаточной, и никакие дополнительные гипотезы типа теории предельной полезности для объяснения ценообразования не требуются.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акимов Н.И. О проблеме трансформации стоимости // Вопросы политической экономики. 2025. № 3(43). С. 59-80. DOI: 10.5281/zenodo.17206212

Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. Ленинград: Прибой, 1929. – 194 с.

Бем-Баверк О. Критика теории Маркса. М.: Челябинск, «Социум», 2002. – 283 с.

Борисов Г.В. История анализа теории цены производства К. Маркса в экономической литературе (1894–1957 гг.) // Проблемы современной экономики. 2010. № 3. С. 56-60. EDN: NBLGJT

Борисов Г.В. Стоимость, цена производства и прибыль в радикальной западной политэкономии XX века. Спб.: Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2011. – 254 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория предельной полезности как следствие трудовой теории стоимости? // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2011. № 6, с. 3-20. EDN: OOLBFT

Зайцев В.Ф., Полянин А.Д. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М: «Физико-математическая литература», 2001. – 576 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960а. – 907 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960b. – 545 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. М.: Государственное издательство политической литературы, 1968. – 559 с.

Золотухин А.А. К вопросу о преобразовании фактических затрат труда в общественно необходимые // Вопросы политической экономики. 2022а. № 1(29). С. 86-102. DOI: 10.5281/zenodo.6525550

Золотухин А.А. Теория роста на основе трудовой теории стоимости // AlterEconomics. 2022b. Т. 19. № 2. С. 306-325. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2022.19-2.6

Золотухин А.А. Приложение трудовой теории роста к анализу стагнации советской экономики // AlterEconomics. 2024. № 2. С. 302–319. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2024.21-2.8

Bain J.S. Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 1936–1940 // *The Quarterly Journal of Economics*. 1951. Vol. 65. Issue 3. P. 293–324.

Bortkiewicz L.V. On the Correction of Marx's fundamental theoretical construction in the Third Volume of Capital. In: *Karl Marx and the Close of His System*. New York: A.M. Kelley, 1949. – 224 p.

Burns T. Marx, the labour theory of value and the transformation problem // *Capital and Class*. 2016. Vol. 41(1). Pp. 1-18.

Cockshott P., Cottrell A. Do Marx Need to Transform? En R. Bellofiore (ed.), *Marxian Economics: A Reappraisal*. Palgrave Macmillan, 1998. – 244 p.

Farjoun E., Machover M. Laws of chaos. A probabilistic approach to political economy. Thetford, Norfolk, 1983. – 264 p.

Fröhlich N. Labour values, prices of production and the missing equalisation tendency of profit rates: evidence from the German economy // *Cambridge Journal of Economics*. 2013. Vol. 37(5). Pp. 1107-1126.

Jordan D.W., Smith P. Nonlinear Ordinary Differential Equations: Problems and Solutions. Oxford: University press, 2007. – 372 p.

Loranger J.G. A profit-rate invariant solution to the Marxian transformation problem // *Capital & Class*. 2004. № 82. Pp. 23-58.

Mann M.H. Seller Concentration, Barriers to Entry, and Rates of Return in Thirty Industries, 1950–1960 // *The Review of Economics and Statistics*. 1966. Vol. 48. Issue 3. Pp. 298-307.

Moseley F. Money and Totality: A Macro-Monetary Interpretation of Marx's Logic in Capital and the End of the «Transformation Problem», 2015. – 417 p.

Risken H. The Fokker–Planck Equation: Methods of Solution and Applications, vol. Second Edition, Third Printing, 1996. – 472 p.

Rogers L.C.G., Williams D. Diffusions, Markov Processes and Martingales volume One: Foundations, second edition, John Wiley and Sons Ltd, 1979. – 406 p.

Sweezy P.M. The Theory of Capitalist Development. N.Y., 1956. – 387 p.

Информация об авторе

Золотухин Алексей Андреевич – независимый исследователь, Ставрополь, Россия.
(E-mail: zol-alsky@yandex.ru) (ORCID: 0000-0003-4317-5946)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Akimov N.I. On the problem of value transformation. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2025;3(43):59-80. DOI: 10.5281/zenodo.17206212 (In Russ.)

Bain J.S. Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 1936–1940. *The Quarterly Journal of Economics*. 1951;65(3):293–324.

Böhm-Bawerk E. Fundamentals of the theory of the value of economic goods. Lenin-grad: Priboy, 1929. – 194 p. (In Russ.)

Böhm-Bawerk E. Criticism of Marx's theory. M.: Chelyabinsk, Socium, 2002. – 283 p. (In Russ.)

Borisov G.V. The history of analysis of K. Marx's theory of the price of production in economic literature (1894-1957). *Problemy Sovremennoy Ekonomiki=Problems of Modern Economics*. 2010;(3):56-60. EDN: NBLGJT (In Russ.)

Borisov G.V. Cost, price of production and profit in the radical Western political economy of the 20th century. St. Petersburg: Saint Petersburg State University Publishing House, 2011. – 254 p. (In Russ.)

Bortkiewicz L.V. On the Correction of Marx's fundamental theoretical construction in the Third Volume of Capital. In: Karl Marx and the Close of His System. New York: A.M. Kelley, 1949. – 224 p.

Burns T. Marx, the labour theory of value and the transformation problem. *Capital and Class*. 2016;41(1):1-18.

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Theory of Marginal Utility as Consequence of Labor Theory of Value? *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 6. Ekonomika=Bulletin of Moscow University. Ser. 6. Economics*. 2011;(6):3-20. EDN: OOLBFT (In Russ.)

Cockshott P., Cottrell A. Do Marx Need to Transform? En R. Bellofiore (ed.), *Marxian Economics: A Reappraisal*. Palgrave Macmillan, 1998. – 244 p.

Farjoun E., Machover M. Laws of chaos. A probabilistic approach to political economy. Thetford, Norfolk, 1983. – 264 p.

Fröhlich N. Labour values, prices of production and the missing equalisation tendency of profit rates: evidence from the German economy. *Cambridge Journal of Economics*. 2013;37(5):1107-1126.

Jordan D.W., Smith P. Nonlinear Ordinary Differential Equations: Problems and Solutions, Oxford: University press, 2007. – 372 p.

Loranger J.G. A profit-rate invariant solution to the Marxian transformation problem. *Capital & Class*. 2004;(82):23-58.

Mann M.H. Seller Concentration, Barriers to Entry, and Rates of Return in Thirty Industries, 1950–1960. *The Review of Economics and Statistics*. 1966;48(3):298-307.

Marx K., Engels F. Essays. Vol. 23. M.: State Publishing House of Political Literature, 1960a. – 907 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. Essays. Vol. 25. Part 1. M.: State Publishing House of Political Literature, 1960b. – 545 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. Essays. Vol. 46. M.: State Publishing House of Political Literature, 1968. – 559 p. (In Russ.)

Moseley F. Money and Totality: A Macro-Monetary Interpretation of Marx's Logic in Capital and the End of the «Transformation Problem», 2015. – 417 p.

Risken H. The Fokker–Planck Equation: Methods of Solution and Applications. Vol. Second Edition, Third Printing, 1996. – 472 p.

Rogers L.C.G., Williams D. Diffusions, Markov Processes and Martingales volume One: Foundations, second edition, John Wiley and Sons Ltd, 1979. – 406 p.

Sweezy P.M. The Theory of Capitalist Development. N.Y., 1956. – 387 p.

Zaitsev V.F., Polyanin A.D. Handbook of Ordinary Differential Equations. M.: Physico-Mathematical Literature, 2001. – 576 p. (In Russ.)

Zolotukhin A.A. Application of Labour Growth Theory to the Analysis of Soviet Stagnation. *AlterEconomics*. 2024;21(2):302–319. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2024.21-2.8 (In Russ.)

Zolotukhin A.A. On the Question of the Transformation of Actual Labour Costs into Socially Necessary Costs. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2022a;1(29):86-102. DOI: 10.5281/zenodo.6525550 (In Russ.)

Zolotukhin A.A. Exploring the Explanatory Power of the Labour Theory of Value for Problems of Economic Growth. *AlterEconomics*. 2022b;19(2):306-325. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2022.19-2.6 (In Russ.)

Information about the author

Aleksey A. Zolotukhin – independent researcher, Stavropol, Russia.
(E-mail: zol-alsky@yandex.ru) (ORCID: 0000-0003-4317-5946)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 10.12.2025; одобрена после рецензирования: 21.01.2026; принята к публикации: 09.02.2026.